

ECONOMIA DIGITALĂ LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL

*Angela DOLGOPOL, conf.univ,
Universitatea de Stat din Moldova
Orcid ID:0000-0003-4957-6329
Dana BORSȘ, studenta anului III,
Universitatea de Stat din Moldova*

CZU: 330:338:004.738.5

DOI: 10.5281/zenodo.6637860

Abstract

This article aims to research the concepts of recent and future developments in the benchmarks of a digital economy at national and international level in order to consider certain ideas for modernization and evolution of several features to facilitate economic work. .

Research can analyze the concept of the widespread use of information technology and communication. Progress towards the information society that ensures economic growth in conditions of increased protection for the environment, accelerating the reduction of physical consumption in favor of capitalizing on information and knowledge, fixing investigations in human capital.

***Key-words:** the digital economy, information and telecommunications technologies, information society, economic work, e-business, e-banking.*

Introducere

Savanții, preocupați de analiza proceselor de transformare economico-socială, ce caracterizează economiile avansate, propun variați termeni de definire a proceselor menționate: the learning economy, economie digitală, noua economie, knowledge-based economy etc.

Economia digitală (noua economie) constă în unele interacțiuni dintre calculatorul personal, telecomunicații, Internet și se caracterizează printr-o serie de trăsături cu totul deosebite de economia tradițională [8].

Descrierea esenței fenomenului. O primă caracteristică, este vorba de crearea unui nou model de afaceri (e-business, e-commerce, e-banking, etc.) prin intermediul Internetului, care schimbă radical eficiența calitativă a acestora cu privire la reducerea costurilor, inclusiv a celor tranzacționale. În ultimul timp se configurează comerțul electronic ce a căpătat extinderea cea mai mare ca formă concretă de realizare a unor afaceri, la care se adaugă și conturarea unor piețe a cunoștințelor ,proces impulsionat de ritmul fără precedent al dezvoltării sectorului cercetare-dezvoltare-inovare. În contextul dat savantul român Bogdan Ștefanachi, colegul nostru din Iași, în monografia sa „Filosofia noii economii” menționează: „Pentru țările (mai) mici cercetarea și dezvoltarea externe au, de mai multe ori un impact mai mare asupra productivității (output-ului) decât cercetarea și dezvoltarea internă (domestică), acestea din urmă fiind influențate de efectul „spillover” [3]. Opinii similare și explicații ale efectului menționat întâlnim și la alți cercetători europeni: „Din această perspectivă nu este deloc surprinzător că Statele Unite ale Americii sunt cel mai mare ofertant de „spillover” al cercetării și dezvoltării (majoritatea statelor beneficiază de rezultatele cercetării americane)” [4]

Noua economie accentuează cererea, nevoile consumatorilor care se implică într-o măsură din ce în ce mai mare la conceperea, realizarea și utilizarea bunurilor și serviciilor, începând încă din stadiul cercetării și dezvoltării acestora [6]. Din acest punct de vedere, noua economie are un caracter interactiv, participativ, realizând interfața dintre ofertă și cerere pe un areal de volum și structură, în spațiu și timp, cu mult mai riguros. Rolul consumatorului crește, în special, în sensul că acesta poate deveni o importantă sursă de idei inovative pentru producător, sau de forțare a inovării, în scopul menținerii sau extinderii pieței, al sporirii

gradului de confort al său, ceea ce este foarte important, al ridicării nivelului de sustenabilitate a dezvoltării economice.

Concurența, dar și cooperarea reprezintă două laturi inseparabile ale economiei digitale, ținând cont de interacțiunea dintre cerere și ofertă, menționată anterior. Formele de manifestare ale concurenței între producători sunt radical modificate de prioritatea care se acordă unui consumator în continuă și rapidă schimbare în ceea ce privește nevoile, gusturile și preferințele, astfel încât acesta îi obligă pe competitori să coopereze în cadrul concurenței noi globale, proces la care se referă dna conferențiar Maria Hămuraru în articolul „Vectorii competitivității întreprinderii în noua economie.”[1]

Avantajele economiei digitale și propunerile vizavi de Republica Moldova.

Economia digitală presupune un consum mai mare de muncă de concepție, de înaltă calificare care creează o valoare adăugată mai ridicată, noi locuri de muncă, segmente practic nelimitate de oportunități de afaceri și creativitate, prin existența unor standarde flexibile și interconective, care facilitează nevoia integrării și/sau individualizării diferiților consumatori. Diminuarea consumului de resurse, sporirea spiritului inovator și întreprinzător, creșterea productivității muncii, a vitezei producerii și schimbării esenței fenomenelor, proceselor economice, sporirea valorii adăugate reprezintă doar câteva dintre efectele economice, care au impus economia digitală ca formă superioară a economiei în general.

Important este de menționat că fiecare dintre principiile noii economii deschid paradigme specifice pentru știința economică, în general, dar mai ales pentru diferitele discipline și specializări ale acesteia.

Noua economie se supune principiului potrivit căruia ”cu cât mai multe persoane se implică cu atât avantajul pentru fiecare implicat este mai mare”. [5]

Ministerul economiei și infrastructurii împreună cu Comisia Europeană, EAP GREEN și alte programe regionale au stabilit considerentele microeconomice pentru dezvoltarea noii economii în Republica Moldova:

- liberalizarea furnizorilor monopolizati care mențin costurile ridicate;
- legislație specifică TIC și Internet (semnătura digitală și altele);
- acces la rețele de comunicații;
- evitarea suprareglementărilor;
- legea proprietății intelectuale și a drepturilor de licență;
- piață de capital solidă;
- infrastructură dezvoltată în conformitate cu standardele internaționale;
- libertatea accesului la informație;
- interacțiunea între agenții economici, guvern, industrie, mediul academic și cetățeni;
- concurență și competiție.

Aceste considerente au contribuit parțial la faptul ca afacerile de dimensiuni mici si mijlocii sa concureze la nivel local sau global cu tranzacțiile marilor organizații. Astfel, pe web oricine își poate promova produsele si serviciile fără costuri prea mari.

Afacerile online de astăzi reprezintă mult mai mult decât un simplu comerț electronic, deoarece se pune accentul pe marketing pentru obținerea unei poziții solide pe piață.

Organizațiile care adoptă Internetul pentru operațiile uzuale de afaceri obțin avantaje majore fata de competitorii care nu implementează în timp util noile tehnologii ale informației si comunicațiilor.[9]

Organizațiile de succes trebuie sa se axeze pe câștigarea încrederii clienților. Clienții fideli preferă sa recurgă în afaceri la experiența, pe care au acumulat-o în trecut. Cu mult înainte de apariția Internetului, clienții preferau relații personale, directe. Acest lucru este valabil si pentru clienții de pe web.

Organizațiile axate pe afaceri electronice trebuie sa creeze clientului senzația de confort.

Consumatorii online sau colaboratorii în afaceri online doresc servicii din ce în ce mai personalizate și se așteaptă ca cerințele lor să fie într-un fel anticipate. Orice afacere, indiferent de dimensiunea ei, se poate consolida profitând de oportunitățile care apar prin acordarea unui rol din ce în ce mai important clienților.

Printre avantajele, pe care le conferă unei afaceri electronice folosirea noilor tehnologii se pot enumera :

- atragerea de noi clienți;
- extinderea piețelor de la nivel local la nivel național sau chiar mondial;
- apariția de noi oportunități de afacere la nivel global;
- îmbunătățirea calității serviciilor și ridicarea nivelului de satisfacție a clienților;
- obținerea loialității(fidelizarea) clienților;
- o bună cunoaștere a psihologiei consumatorilor;
- dezvoltarea unor produse care se adresează categoriilor specializate de clienți.

Cele mai mari diferențe în ceea ce privește trecerea de la vechiul mod de efectuare a tranzacțiilor pe Internet și cel nou este punerea clientului în prim-plan și capacitatea fiecăruia de a câștiga loialitatea clienților[11]. Mediul de afaceri se modifică substanțial datorită Internetului: timpul efectiv în care se fac afacerile nu mai poate fi definit cu exactitate, iar disponibilitatea unui produs depinde de comunicarea directă. Internetul, datorită avantajelor tehnologice, a condus la faptul că orice organizație, indiferent de dimensiunile sale, să dispună de șanse egale cu altele în demararea unei afaceri.

Deși conceptual reprezintă o transformare organică, modificările continue ale afacerilor electronice necesită practicarea relațiilor noi de afaceri pentru toate firmele. S-a ajuns la așa-numitul „ al doilea val”, care a legalizat beneficiile comerțului electronic pentru toate tipurile de afaceri online. Acum accentul se pune pe relația firmei cu clientela sa. Mai mult, adoptarea unui nou model de afacere electronică nu mai este doar apanajul marilor corporații, dar și a întreprinderile mici și mijlocii.

În momentul, în care acestea au reușit să se afirme în mediul de afaceri, există posibilitatea de a efectua tranzacții pe web, de a cuceri foarte facil noi piețe, de a micșora prețul de realizare și cheltuielile de distribuție a produselor datorită Internetului. S-a realizat că aceste afaceri pot fi deosebit de profitabile și s-a ridicat problema de a menține sau de a dezvolta aceste afaceri, în primul rând, de a cuceri încrederea clienților vechi concomitent cu atragerea clientelei noi.

Tranzacțiile pe Internet au evoluat de-a lungul timpului. Ceea ce a început relativ simplu (răspunsul la anumite elemente prin e-mail sau acceptarea unei plăți cu o carte de credit pe web) s-a transformat într-o armă foarte puternică. Pentru a beneficia de aceste avantaje, afacerile de dimensiuni mici sau medii, care au avut un anumit succes folosind tehnicile vechi, s-au reorientat de la afacerile pe Internet, bazate pe tranzacții, către soluții de afaceri electronice complet integrate.

Rezultatul nu este doar o tranzacție economică, ci și o relație cu clientul. De fapt, folosirea Internetului pentru a dezvolta relațiile cu clienții este elementul care conduce acum la dezvoltarea unei afaceri pe web. Prin integrarea Internetului în cadrul afacerilor la toate nivelele, care presupun interacțiune cu clientul, se evită cheltuieli suplimentare, incompatibilități în cadrul sistemului și se realizează mai facil integrarea cu restul sistemului.

Constatăm, că noua economie se bazează pe TIC. Considerăm că analizele cu diferite grade de agregare la nivelurile micro-, mezo- și macroeconomic reprezintă un demers necesar pentru a identifica traiectoriile dinamizatoare ale propagării efectelor acestora în plan local și global.[7]

Perspectivile și pronosticurile noii economii. Tranziția la societatea informațională va împărți întreprinderile în organizații tradiționale și organizații moderne, care utilizează tehnologiile informaționale și de comunicații.

Trasatura- cheie a organizării economiei digitale va fi înlocuirea ierarhiei piramidale tradiționale cu o ierarhie orizontală. În cadrul managementului se va înregistra o extindere a activității de luare a deciziilor prin optimizarea creativității, capacității de inovare și a pregătirii intelectuale a subordonaților.

Aceasta semnifică că lucrul în echipa, colaborarea și cooperarea între angajați va fi trăsătura- cheie a organizației viitorului, ceea ce va conduce, probabil, în multe entități, la schimbarea generațiilor de la nivelul de vârf al conducerii. Competitivitatea întreprinderii va depinde, în cele din urmă, de capacitatea de a trece de la caracterul ierarhic și individual de la locul de muncă la promovarea muncii colaborative.

Evoluția va fi în mod necesar acompaniată de redresarea încrederii reciproce între organizație și angajați. Se manifestă tendința spre o nouă relație de proporționalitate între individualism și solidaritate- doua trăsături majore ale societății contemporane. De exemplu, în țările europene și nord-americane individualismul este valoarea supremă, iar solidaritatea este extrem de slabă, pe când în țările asiatice grupurile de lucru și solidaritatea reprezintă fundamentul culturii organizaționale. Inițiativa individuală, solidaritatea, colaborarea și încrederea reciprocă a la locul de muncă vor fi factorii determinanți ai succesului în societatea informațională. Inerția socială, rezistența la schimbare la locul de muncă și relațiile ierarhice pot explica lipsa de impact în productivitatea globală a introducerii noilor tehnologii.

Afacerile electronice, în marea lor diversitate de expresie reprezintă suportul noii economii în societatea informațională, care va antrena, deopotrivă, organizații, cetățeni, administrații centrale și locale.

1. Business-to-business (B2B) cuprinde toate tranzacțiile care se efectuează între doi sau mai mulți parteneri de afaceri și se bazează, de obicei, pe sisteme extranet. În această categorie de comerț electronic poate intra orice organizație care utilizează Internetul pentru a comanda de la furnizori, pentru a primi facturi și a efectua plăți. Studii recente arată că în România există mai mult de 1,1 milioane de utilizatori, care intră pe Internet de la locul de muncă (inclusiv din școli și universități) și peste 42000 de domenii de nivel înalt înregistrate. Având în vedere viitoarea liberalizare a sectorului telecomunicațiilor, scăderea prețului de conectare va conduce în câțiva ani la o explozie a utilizării active a Internetului.

2. Business-to-consumer (B2C) se referă la relațiile dintre comerciant și consumatorul final, fiind considerat comerț electronic cu amănuntul. Această categorie s-a extins foarte mult datorită World Wide Web, existând o multitudine de mail-uri electronice care oferă toate tipurile de bunuri de consum și servicii.

3. Business-to-administration (B2A) acoperă toate tranzacțiile dintre organizații și autorități administrative locale sau centrale.

Astăzi, categoria dată de comerț electronic este într-o fază de dezvoltare primară, dar se prognozează o extindere rapidă a acesteia, în special, în contextul, în care guvernele și alte autorități vor folosi propriile metode de promovare a comerțului electronic, urmând să fie utilizat chiar și pentru achitarea TVA sau a impozitelor.

4. Business-to-employee (B2E) se referă la tranzacțiile din interiorul unei organizații, destinate personalului angajat și efectuate prin sistemul intranet propriu.

5. Consumer-to-administration (C2A) este o categorie care, deși nu a apărut încă, este de așteptat să fie lansată de guverne, mai ales în domeniul achitării ajutoarelor sociale sau a compensațiilor în urma determinării mărimii impozitului pe venitul global.

Modelele de afaceri electronice

Luând în considerare mediul noii afaceri și caracteristica utilizatorilor de Internet este necesară o nouă abordare cu privire la modelarea activității economice a unei organizații.

Pentru îmbunătățirea considerabilă a eficienței întreprinzătorilor pe Internet se poate realiza un model de afacere prin intermediul elementelor de bază, de la care pornește modelul: portaluri, motoare de tranzații și comunități virtuale (figura 1).

Fig. 1 Elementele de baza ale unei afaceri electronice

Portalurile au luat naștere în momentul, în care serviciile de marketing au realizat ca este obligatorie satisfacerea nevoilor diverse (dar înrudite) ale clientilor. Pentru a atrage clientii, siturile web sunt construite pentru a se adresa nu numai clientilor fideli, ci și a unor grupuri periferice. Astfel, sunt satisfacute atât nevoile profesionale, cât și cele de interes secundar, iar conținutul informației a fost sistematizat în cataloage pentru un acces cât mai facil și util. De asemenea, portalurile au și alte aplicații folositoare și atrăgătoare pentru realizarea scopului oportun de a atrage noi clienți și de a spori cifra de afaceri (figura 2).

Fig. 2 Elementele portalurilor

Motoarele de tranzacții sunt centrul unei strategii Internet datorită faptului, ca sunt transpunerile directe ale ideilor sau viziunilor originale, prin care tipul tranzacției dorite (cautare, comerț sau distracție) determina țintele portalului. Motoarele de tranzacții au avantaje referitoare la reducerea costurilor și timpului tranzacției, creșterea eficienței tranzacției și extinderea posibilităților și limitelor acestora. Un motor de tranzacție include o serie de programe, care permit ca sarcinile de rutină să fie suportate de sistemul în sine, lăsând mai mult spațiu obiectivelor creative și inovatoare (figura 3).

Fig. 3 Elementele motoarelor de tranzacții

Comunitățile virtuale au la baza un concept psihologic foarte simplu, aplicat în multe domenii ale vieții noastre cotidiene, prin ideea de a transforma un grup într-o comunitate, care amplifică puterile adezive de a ține acel grup împreună. Același concept a fost aplicat și siturilor web, deoarece comunitățile sunt o parte indispensabilă a oricărei strategii ce vizează Internetul (figura 4).

Fig. 4 Elementele comunitatilor virtuale

Cataloage online. Primul pas în digitizarea unei afaceri este crearea unui catalog online de produse și servicii astfel, încât să fie accesibil unui număr cât mai mare de clienți, care să fie mereu informați, să reducă costurile de actualizare într-un singur proces, să permită un feedback interactiv al clientului și o achiziționare interactivă.

Rețelele verticale. Într-o economie puternică, necesitatea informării curente pentru a fi în pas cu dezvoltarea în domeniul practicat și în cele aferente este foarte mare. Rețelele verticale pot asigura întreaga industrie cu informații în privința produselor, cu baze de date, ce conțin informații indispensabile vizând evenimente legate de industria dată, incluzând seminarii și conferințe. Rețelele verticale acoperă etapele atât premergătoare producției, cât și cele de postproducție.

Achizițiile de utilaj electronic (procurement). Achiziția publică prin modelul B2B este aplicabilă în cazul, în care organismele guvernamentale sau mari organizații lansează apeluri pentru licitații, organizate cu scopul achiziționării de bunuri sau servicii. Sfera de cuprindere a licitațiilor tipice include de la serviciile din construcții și bunurile pentru investiții până la studii și alte lucrări ample. Achizițiile publice prin Internet pot include negocierea electronică, contractarea și licitarea în colaborare. Principalele avantaje ale afacerii de tip procurement electronic sunt:

- apropie segmentele de piață, creând o mai bună transparență;
- racordează cererea și oferta la parametri optimali;
- reduce costurile și timpul tranzacțiilor;
- asigură succesul în afaceri atât pentru vânzători cât și pentru cumpărători.

Instruirea online. Educația și comunicarea constituie temelia schimbării, iar schimbarea este motorul inovației, dezvoltării și a valorii. Sistemele de instruire și educare online (etraining și e-coaching) asigură:

- educație convenabilă la nivel de organizație, indiferent de numărul de solicitanți sau de spațiu;
- informare rapidă a angajaților în privința noilor strategii și produse;
- coordonarea de la distanță a reprezentanților de vânzare, inclusiv evaluarea feedback-urilor individuale.

Transferențele online (e-banking). În prezent sumele de bani pot fi transferate în altă zonă a țării sau a lumii printr-un clic, fără de a recurge la companiile, ce oferă servicii financiare. Doar numai remitențele migranților, care spre exemplu au constituit în lume în anul 2015 circa 586 miliarde de \$, oferă oportunități mari companiilor, ce concurează cu băncile în operațiunile de transfer ale banilor. Spre exemplu, start-up-ul Acorns propune clienților

oportunități de economisire și de a investi. Această aplicație, apărută pe piața serviciilor financiare în anul 2014, deja peste un an gestiona 650.000 de conturi investiționale. Asemenea companii prin modalitățile simplificate de economisire și de investire propuse, extind și modifică piața. Relațiile de creditare de asemenea suferă modificări sub impactul IT. Astfel, kraudfundingul oferă debitorilor posibilități de ocolire a unor obstacole ale bankingului tradițional. Conform unor date ale firmei Massolution piața kraudfundingului a crescut exponențial de la 880 milioane de \$ în anul 2010 până la 16,2 miliarde \$ în anul 2014 și 34 miliarde \$ în anul 2016. Deși ar fi prematur să afirmăm că bankingul tradițional a cedat comparativ cu platformele financiare, totuși start-up-urile din sectorul financiar au obținut unele avantaje comparative.

Portalurile interne ale organizației. Acest concept nu se referă doar la cultura internă a organizației, ci mai ales la capitalizare prin puterea angajaților și asigurarea loialității lor. Prin portalurile interne angajații sunt acceptați să cumpere online, reducându-se timpul pentru completarea de formulare prin instalarea avizierelor online, cu posibilitatea de asigurare cu mesaje și de informare simultană a întregii organizații. Ca urmare, crește eficiența muncii prin alocarea mai optimă de resurse umane (de exemplu prin proiecte online de management și calendare).

Vânzarile online en-detail (e-tailing) este considerată un succes al afacerilor pe Internet prin reducerea semnificativă a costurilor.

Principalele avantaje constau în:

- păstrarea unei baze largi de clienți, mărirea numărului acestora efectuându-se cu efort minim;

- reduceri semnificative ale costului total, inclusiv prin micșorarea costurilor tranzacționale;

- reduceri în prețurile produselor, care contează pentru clienți.

Avantajele menționate și nu numai ele contează, fiind cunoscute investitorilor străini. Nu întâmplător în ediția a VI-a a Cărții Albe, prezentată în octombrie 2019 de către Asociația Investitorilor Străini (FIA) a fost propus un compartiment, ce conținea opt propuneri de digitalizare a economiei moldovenești. Propunerile au fost formulate de către reprezentanții companiilor străine, care sunt membre ale FIA. Drept un scop prioritar de către autorii Cărții Albe este stipulat elaborarea mecanismului de implementare a interacțiunii la distanță a antreprenorilor și funcționarilor. Este vorba, în principal, de semnătura electronică, care nu este extinsă în suficientă măsură în Republica Moldova, ținând cont de standardele societății informaționale. Această metodă criptografică asigură securitatea resurselor informaționale. Începând cu anul 2015 documentele electronice, certificate prin intermediul semnăturii electronice trebuie să fie acceptate de rând cu documentele tradiționale în conformitate cu Legea N9 despre semnătura electronică și documentul electronic din 29.05.2014, ce a intrat în vigoare de la 01.01.2015. Din păcate, în realitate în multe instituții prima variantă nu se acceptă din considerente tehnice sau de alt ordin. Astfel antreprenorii sunt nevoiți să comunice nemijlocit cu funcționarii de stat. Acest fapt contribuie la pierderi de timp, la cheltuieli suplimentare, stimulând corupția în țară.

Concluzie

În prezent Republica Moldova se străduie să transpună în viață experiența **Estoniei** în domeniul respectiv. Această este o fostă membră a URSS, iar actual- o țară europeană analogică cu Moldova la scara suprafeții și a dimensiunii populației, care dispune de o experiență solidă în procesul digitalizării. Estonia a oferit cartele ID cu microcipuri practic tuturor cetățenilor, care pe permit accesul la semnătura electronică și la alte oportunități. Asemenea cartele au început să fie înmânate recent și cetățenilor Moldovei în schimbul buletinelor de tip vechi. Există și alte instrumente ale semnăturii electronice,

practicarea cărora a început să se extindă, spre exemplu semnăturile mobile și cele care se oferă pe suporturi flash. De asemenea Estonia oferă cetățenilor străini cartele de rezidență electronice (e-residence). Disponând de asemenea cartela poate fi inițiată și condusă o afacere din afara țării. Rețeaua extinsă a serviciilor electronice a contribuit la faptul că în Estonia numărul întreprinderilor inițiate recent și conduse din afară depășește cifra de 6000. În R. Moldova se planifică recunoașterea pe teritoriul țării a valabilității semnăturilor electronice ale tuturor cetățenilor UE. Specialiștii din FIA propun ca în țară să fie creat „cabinetul electronic al antreprenorului”, din care el poate recepționa toată informația ce-i vizează afacerea, furnizată de instituțiile publice, începând cu inspectoratul fiscal și până la camera de licențiere. Totodată el va dispune de registru serviciilor electronice oferite. De asemenea experții FIA consideră oportună crearea unei platforme de înregistrare online a antreprenorilor, precum și a unui Registru de monitorizare electronică a vânzărilor până la faza de excludere a aparatelor de casă se a checurilor.

Republica Moldova urmează să se adapteze la progresul tehnologic și la modele mai contemporane de activitate economică în condițiile când nevoile populației îmbătrânite presează mijloace bugetare limitate. La etapa contemporană crește rolul învățământului, inclusiv a celui superior, care este flexibil, racordându-se la cerințele economiei digitale, precum și la nevoile contemporane ale oamenilor de afaceri și ale consumatorilor. Autoritățile de stat trebuie să recunoască că nivelul înalt al predării în instituțiile de învățământ este tot atât de important ca și cercetările științifice inovative, stimulând sfera menționată prin acțiuni concrete și prin investiții, alocate în echipament pentru extinderea sferei de aplicare a tehnologiilor informaționale.

BIBLIOGRAFIE

1. Hămuraru M. Vectorii competitivității întreprinderii în noua economie. În: culegerea „Creșterea competitivității economice în contextul formării societății bazate pe cunoaștere”, Chișinău, CEP USM, 2016, p. 237
2. Hămuraru M., Buzdugan A. Tendințele comportamentului consumatorului în noua economie în: culegerea „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”, Chișinău, USM, 2018, pag. 34-40.
3. Ștefanachi B. Filosofia noii economii-modalitate de legitimare a liberalismului. Iași, Tipografia Moldova, 2005, p. 18
4. Barfield, Claude E., Heiduk, Gunter, Veifens, Paul J.J. Internet, Economic Growth and Globalization, Spinger, Berlin, 2003.
5. Bickerton P., Bickerton M., Pardesi U., The accompanying web site to Cybermarketing, Butterworth Heinemann, London, 1996, 67p.
6. Dimbean-Creta O. New Generation and New Technology-the driving force of the future business models, Quality magazin-Acces to Success Q4, Cluj-Napoca, 2013, 138p.
7. Done, A. Global Trends, Facing UP to Changing World, 2012, Palgrave MacMillan, London, UK, 36p.
8. Duval G. Jacot H. La comerce dans la socete de l'information, Editions Liaisons, Paris, France, 2000, 60p.
9. Haag S., Cummings M., Dawkins J., Management Information Systems for the Information Age, Irwin McGraw-Hill, USA, 1998, 94p.
10. Hanson W. Principles of Internet Marketing, South-Western College Publishing, USA, 2000, 34p.
11. Vervest P., Dunor A., How to Win Customers in the Digital World, Springer-Verlag, Berlin, 2000, 84p.
12. Scase, R. Global Remix, the Fight for Competitive Advantage, 2007, Kogan Page Limited, USA, 268p.
13. Мойо Д. Нерушим ли традиционный банкинг?, „Экономическое обозрение” от 27.11.2015, №44.
14. Фомин И. Перспективы цифровизации экономики „Экономическое обозрение” от 11.10.2019, №37.
15. Смешная Т. Время е-фактуры еще не настало., „Экономическое обозрение” от 5.07.2019, №25.
16. <http://www.nortelnetworks.com.ec.europa.eu/europe2020/pdf/20131010>